
ANÁLISE DO ÓLEO DE BABAÇU PARA PRODUÇÃO DE SABÕES E SABONETES: POTENCIAL SUSTENTÁVEL E PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS

DOI: 10.5281/zenodo.15309736

Lucas Antonio da Silva de Jesus¹

¹Engenharia Química – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

E-mail: lucasantonio.eq@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4672979639356019>

RESUMO: O coco babaçu, típico das regiões Norte e Nordeste do Brasil, possui ampla utilidade, destacando-se o óleo extraído de sua amêndoa, rico em propriedades essenciais para a indústria química, especialmente na fabricação de sabões e sabonetes. Este estudo visa contribuir academicamente com informações sobre esse óleo vegetal, ainda pouco explorado, promovendo a valorização desse recurso regional. O objetivo principal é analisar a aplicabilidade do óleo de babaçu na produção de sabões de uso geral e sabonetes pessoais, compreendendo seu processo industrial em fábricas de higiene e limpeza. Além disso, busca-se descrever os parâmetros físico-químicos ideais do óleo para garantir produtos finais de qualidade e seguros ao consumidor. A metodologia incluiu revisão bibliográfica de livros sobre óleos vegetais e produção de sabões, proporcionando base teórica sólida para a pesquisa. O trabalho pretende demonstrar a viabilidade do óleo de babaçu como matéria-prima sustentável, ressaltando seu potencial econômico e industrial. Em suma, esta análise busca não apenas elucidar as etapas de fabricação, mas também incentivar o aproveitamento desse recurso natural, combinando conhecimento científico e valorização regional.

Palavras-chave: Babaçu; Indústria; Óleo vegetal; Sabão; Sabonete.

1. INTRODUÇÃO

O babaçu é um vegetal muito rico em virtude de seus componentes, ele é composto pelo caule chamado de palmeira e na sua copa apresenta folhas diferenciadas chamadas de palha, é nessa copa onde se dispõe seus frutos, o coco. Este coco é composto de uma casca de três partes, e é dentro do coco onde ficam suas amêndoas, um dos principais componentes deste vegetal (SOLER et al., 2007).

O babaçu (*orbignya phalerata*) é uma palmeira que apresenta uma ampla área de dispersão, ocorrendo em vários tipos de solo, variando da mata, cerrado, pastagem e até mesmo lavouras. Através da derrubada da vegetação primária, que possui um número menor de palmeiras por área desmatada, pois é uma espécie que sobrevive às queimadas, sendo que suas sementes permanecem viáveis por muito tempo (KANH; BARBOSA, 1996).

A palmeira do babaçu pode atingir até 20m de altura e pode ser encontrada no Brasil e

na Colômbia. Os principais produtos são drupas que prendem os cachos, em geral, quatro cachos em cada árvore por temporada, e cada cacho com cerca de 15-25 cocos. O babaçu comum geralmente se refere a ao nome de duas espécies diferentes, *Orbignya phalerata* e *Orbignya oleífera*. Os frutos são elipsoidais pesando entre 90-280g, sua anatomia se diferencia do coco comum e da palma cultivada na Ásia. Possui uma casca fina, chamada de epicarpo, que envolve uma camada de amido secundário, chamada de mesocarpo, e no centro a uma madeira rígida, chamada de endocarpo, onde contem 3 ou 4 amêndoas (TEIXEIRA, 2008). Esse esquema das partes do coco babaçu é possível observar na figura 1.

Figura 1 - Cortes: transversal (a) e longitudinal (b).

Fonte: Emmerich (1987).

Componentes: epicarpo (a), mesocarpo (b), endocarpo (c) e amêndoa (c).

O epicarpo constitui cerca de 13% do fruto e, é formado por fibras resistentes que são usadas principalmente na fabricação de escovas e tapetes, já o mesocarpo representa 20% do fruto e contém cerca de 20-25% de amido, é muito usado na elaboração de alimentos, como farinhas e uma bebida semelhante ao chocolate. O endocarpo, representa cerca de 60% do fruto e, é matéria prima para a fabricação de isolantes e para produção de álcool metílico, ácido acético, alcatrão e carvão. As amêndoas se encontram no interior do endocarpo e constituem aproximadamente 7% do total do fruto. Da amêndoa 60% é óleo e o restante é torta, usada para ração animal e adubo (MACHADO et al., 2006). Essa composição do coco babaçu é possível observar na figura 2.

Figura 2 – Esquema da composição e avaliação proporcional do fruto do babaçu.

Fonte: BBR (2013).

O babaçu é considerado um dos maiores recursos oleíferos nativos do mundo. Além de ser um dos principais produtos extraídos do Brasil, contribuindo assim com a economia de diversos estados do país. Sua importância social se dá pela grande capacidade de absorção de mão de obra principalmente nas entressafras das culturas tradicionais (EMBRAPA, 1984).

Essa planta, também chamada de “planta mãe”, pode ser utilizada para fabricação de carvão vegetal, ração, óleo comestível, objetos artesanais, biocombustível e material para construção civil. A parte mais utilizada do babaçu são as amêndoas, que são usadas na fabricação dos óleos, sabões, leite, ração e etc. O desconhecimento do uso reflete na restrição dessa exploração a poucas famílias (COSTA; PEREIRA; LEEUWEN, 2000).

Um aspecto extremamente importante sobre o sistema de coleta desse fruto, que por não haver plantações comerciais, os frutos devem ser recolhidos nas florestas naturais, e no Brasil, as mulheres são responsáveis por grande parte da colheita e quebra dos frutos com machados e pedaços de madeira, para se obter a amêndoa. Esses substratos são vendidos aos pequenos comerciantes que revendem para as indústrias que utilizam dessas matérias primas para a fabricação de seus produtos (TEIXEIRA, 2008).

Além dos usos de garantia de subsistência, o babaçu também é uma importante fonte de renda para famílias de zona rural. Mais de um milhão de pessoas só no estado do Maranhão sobrevivem da coleta do coco babaçu, da sua quebra para extração de sua amêndoa e conseqüentemente sua venda (LÓPEZ; SHANLEY; FANTINI, 2004).

As amêndoas constituem cerca de 6-8% do total do fruto e contêm mais de 60% de óleo. Tem sido o componente mais utilizado do fruto. O óleo de babaçu é rico em ácidos lamícos e é quase totalmente empregado na fabricação de sabões, sabonetes e cosméticos em geral. Na culinária seu uso se restringe, uma vez que não pode competir em preço e qualidade

nutricional com os outros óleos, como o de soja, amendoim ou girassol. A torta gorda ou magra do babaçu, apesar de possuir qualidade inferior à de soja, ainda ocupa algum lugar de espaço na formulação de ração para animais (PINHEIRO, 1987).

A coleta e manuseio do coco babaçu é sempre foi quase que totalmente realizadas por mulheres, denominadas “quebradeiras de coco” como é apresentado na figura 3, mesmo com a tentativa de implementação de maquinários para a realização dessa quebra, a tarefa ainda tem sido feita de maneira tradicional. Sendo a casca do fruto com uma dureza excepcional, esses procedimentos realizados pelas quebradeiras consistem em um machado preso entre as pernas, fica equilibrado o coco, depois de ser batido com bastante força e inúmeras vezes, com um pedaço de pau, o coco parte ao meio e expõe suas valiosas amêndoas (CARVALHO, 2007).

Figura 3 – Quebradeira de coco babaçu.

Fonte: Motoki (2018).

Esse sistema tradicional de exploração do coco babaçu através da quebra manual, têm sido responsáveis pelas baixas taxas de aproveitamento do potencial total desse coco e da diminuição da oferta de amêndoas para as indústrias. Além do baixo rendimento de mão-de-obra, onde apenas as amêndoas que correspondem a cerca de 7% do coco são aproveitadas e os 93% ficam como resíduos que poderiam ainda serem aproveitados na fabricação de outros produtos (ZYLBERSZT, 2000).

Desde 1920, que foi quando a amêndoa do babaçu pela primeira vez entrou no mercado mundial de forma sistemática não tem faltado esforços para construir um equipamento para a quebra mecânica do coco babaçu e nenhum deles foi bem sucedido, por diversas razões técnicas. Além de ter sua relevância para as famílias rurais, o babaçu também fornece matéria prima para as indústrias regionais que utilizam desse fruto para a fabricação

de seus produtos. Como as indústrias de óleo são verticalmente integradas à produção de amêndoas, o abastecimento dessa matéria prima pode ser ameaçado por mudanças nas condições rurais que escapam do controle da indústria (PORTO, 2004).

No Brasil, o óleo de coco babaçu tem sido usado, quase que exclusivamente, na fabricação de produtos de limpeza e higiene pessoal. O seu uso na indústria de alimentos, na fabricação de margarina aparece como secundário. No entanto, têm-se um interesse em desenvolver novas alternativas de mercado para o uso desse óleo (MACHADO et al., 2006).

A obtenção do óleo pode ser realizada tanto através da extração mecânica ou pelo processo químico utilizando solvente, sendo esse mais caro, porém mais eficiente na extração, já que o teor de óleo residual na torta é mais baixo. O processo de extração mecânica consiste nas fases de limpeza da semente, descascamento, pesagem, moagem, cozimento, prensagem, filtração do óleo e moagem da torta. Esse processo de extração de óleo vegetal é usado em micro usinas torna possível trabalhar com diversas sementes oleaginosas (MACHADO, 2007).

Este artigo tem como objetivo analisar as propriedades físico-químicas e os benefícios do óleo de coco babaçu na produção de sabões e sabonetes, destacando suas vantagens em relação a outros óleos vegetais. Por meio de uma revisão bibliográfica, busca-se compilar evidências científicas sobre sua eficácia como agente espumante, emoliente e bactericida, além de avaliar seus impactos ambientais e econômicos. Essa discussão visa demonstrar como o babaçu pode ser uma alternativa sustentável e tecnicamente superior na fabricação de produtos de higiene pessoal, contribuindo para o avanço de tecnologias verdes na indústria cosmética.

2. METODOLOGIA

Este artigo de revisão bibliográfica foi desenvolvido com base na análise sistemática de publicações científicas, livros, artigos e relatórios técnicos que abordam a utilização do óleo de babaçu na produção de sabões e sabonetes. A coleta de dados foi realizada em bases de dados como SciELO, PubMed, Scopus e Google Acadêmico, utilizando os descritores "óleo de babaçu", "sabões sustentáveis", "produção de sabonetes" e "propriedades químicas do babaçu". Foram selecionados estudos publicados entre 2010 e 2023, priorizando pesquisas que descrevessem os processos de extração, saponificação e aplicações cosméticas do óleo. Os critérios de inclusão abrangeram trabalhos com abordagem experimental, revisões anteriores e

dados sobre viabilidade econômica e ambiental. Os artigos foram avaliados quanto à relevância, metodologia e contribuição para o tema, sendo excluídos aqueles com informações redundantes ou sem embasamento científico. A análise dos dados permitiu a categorização dos principais métodos de processamento, vantagens do óleo de babaçu como matéria-prima e desafios na produção de sabonetes. Adicionalmente, foram comparadas as propriedades espumantes, emolientes e bactericidas do babaçu com outros óleos vegetais. Por fim, obtidas as tendências e lacunas na literatura, propondo direcionamentos para futuras pesquisas na área.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 COMPONENTES DO ÓLEO

- **Ácido caprílico:** O ácido caprílico, ou ácido octanóico, tem fórmula molecular $C_8H_{16}O_2$, é um ácido carboxílico saturado constituído por uma cadeia de oito carbonos, sendo encontrado nos leites de alguns mamíferos, como humano, bovino e caprino, além do óleo de coco babaçu, correspondendo a 3,5% do total de seus ácidos graxos constituintes (FREITAS, BUENO E CASTRO, 2004). O ácido caprílico é um líquido oleoso com sabor ligeiramente rançoso, pouco solúvel em água (0,068 g/100g; 20°C), mas miscível com álcool, clorofórmio, éter, dissulfeto de carbono, éter de petróleo e ácido acético glacial. Algumas de suas propriedades físico químicas: PF = 16,7°C; PE = 240°C; $d_{20} = 0,910$ g/cm; Flash Point = 130°C (MERCK INDEX, 2013).

- **Ácido Capríco:** O ácido capríco ou ácido decanóico, tem fórmula molecular $C_{10}H_{20}O_2$, é um sólido cristalino branco com um odor rançoso. Ponto de fusão 31,5 ° C. Solúvel na maioria dos solventes orgânicos e em ácido nítrico diluído e não tóxico. Usado para fazer ésteres para perfumes e sabores de frutas e como intermediário para aditivos de qualidade alimentar. O ácido capríco é um ácido graxo saturado de cadeia média com uma estrutura de 10 carbonos, é encontrado naturalmente nos óleos de coco babaçu e de palmiste, bem como no leite de vários mamíferos (PUBCHEM, 2004).

- **Ácido Láurico:** O ácido láurico, também conhecido como ácido dodecanóico, são ácidos de cadeia carbônica saturada que podem ser encontrados em óleos vegetais amazônicos, como os óleos de palmiste, babaçu e macaúba. O ácido láurico ($C_{12}H_{24}O_2$) possui ação antimicrobiana e antibactericida (SILVA, 2011). Ele também atribui aos óleos láuricos (óleos com uma quantidade considerável de ácido láurico em sua composição) excelentes características para a produção de biodiesel (SILVA, 2013).

- **Ácido Palmítico:** O ácido palmítico tem fórmula molecular $C_{16}H_{32}O_2$, é um ácido

graxo saturado de cadeia longa com estrutura de 16 carbonos. O ácido palmítico é encontrado naturalmente no óleo de palma, no óleo de palmiste e no óleo de coco babaçu, bem como na manteiga, queijo, leite e carne. Tem um papel como um inibidor, um metabólito de planta, um metabólito de *Daphnia magna* e um metabólito de algas (PUBCHEM, 2004).

- **Ácido Esteárico:** O ácido esteárico é um ácido graxo saturado de cadeia longa com uma estrutura de 18 carbonos. É encontrado em várias gorduras animais e vegetais e é o principal componente da manteiga de cacau e da manteiga de karité, é um dos tipos úteis de ácidos graxos saturados provenientes de muitas gorduras e óleos animais e vegetais. É um sólido ceroso. (PUBCHEM, 2004).

- **Ácido Oleico:** O ácido oleico tem fórmula molecular $C_{18}H_{34}O_2$, é um ácido octadec-9-enóico no qual a ligação dupla em C-9 tem estereoquímica Z (cis). É um ácido conjugado de um oleato. É derivado de um hidreto de um cis-octadec-9-eno (PUBCHEM, 2004).

- **Ácido Linoleico:** O ácido linoleico tem fórmula molecular $C_{18}H_{32}O_2$, é um ácido graxo essencial poli-insaturado encontrado principalmente em óleos vegetais. É usado na biossíntese de prostaglandinas e membranas celulares. É um líquido incolor a palha. Um ácido graxo poli-insaturado essencial para a dieta humana. O ácido linoleico é um ácido octadecadienóico no qual as duas ligações duplas estão nas posições 9 e 12 e têm estereoquímica Z (cis) (PUBCHEM, 2004).

3.2 PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS DO ÓLEO

Para as indústrias fabricantes de sabão, três propriedades dos óleos ou gorduras são mais importantes como é possível observar no quadro 1:

Quadro 1 - Propriedades dos óleos e gorduras

Índice de Saponificação	Saponificação indica quanto em mg de KOH é necessário para saponificar uma grama de triglicerídeos, quanto menor o índice de saponificação maior será o peso molecular do produto.
Índice de Iodo	Mede a quantidade em gramas de iodo capaz de se combinar com 100g de triacilglicerídeos, sendo uma medida do grau de insaturação do óleo, conhecendo seu valor pode-se prever se a matéria prima produzirá um sabão duro ou mole, quanto maior o grau de insaturação do óleo, mais mole e mais solúvel será o sabão.

Título	É o ponto de fusão da mistura dos ácidos graxos, dependendo, principalmente do peso molecular e do grau de insaturação, quanto maior o peso molecular de um óleo ou gordura, mais elevado será o seu título, e quanto maior o índice de iodo e/ou quanto maior o índice de saponificação, menor será seu título e mais mole e mais solúvel será o sabão formado
--------	---

Fonte: Neves (2000).

O índice de saponificação (I.S.) é definido como o número de miligramas de hidróxido de potássio ou sódio necessário para saponificar uma grama de gordura ou óleo. Este parâmetro é importante na formulação do sabão porque através dele é possível calcular, para uma dada quantidade de óleo, a quantidade de álcalis necessários para a reação (CASTRO, 2009).

Tabela 1 – Saponificação de diferentes gorduras e óleos

1kg para saponificação	Soda cáustica para saponificar
Sebo bovino	138-143g
Banha de porco	138-139,5g
Manteiga de cacau	137g
Óleo de babaçu	176g
Óleo de amendoim	133-140g
Óleo de coco	181-188g
Óleo de palma	140-146g
Óleo de oliva	134-140g
Óleo de linhaça	134-138g
Óleo de girassol	134-137g
Óleo de algodão	137-140g
Óleo de mamona	128-130g
Óleo de milho	136-138g
Óleo de soja	137-139g
Gordura vegetal	136-140g
Estearina	141g

Fonte: Isenmann (2012).

A solubilidade de um sabão é diretamente proporcional ao número de duplas ligações e inversamente proporcional ao número de átomos de carbono. Os sabões mais solúveis, são em geral, melhores formadores de espuma e apresentam uma boa detergência. Os ácidos

insaturados além de serem facilmente oxidados, ainda apresentam pouca capacidade de detergência. Já os sabões muito ricos em ácidos esteárico, apesar de apresentar boa detergência, são muito pouco solúveis em água fria. A mistura de sebo e óleo de coco produzem sabões ricos em espuma, com uma ótima detergência, boa solubilidade e com uma dureza apropriada (NEVES, 1988).

Observa-se a composição do óleo de coco babaçu, *Orbignya speciosa*, na qual predominam os ácidos graxos saturados, cujo estudos apontam uma variação entre 62,67% e 81,20%, seguidos de ácidos graxos monoinsaturados, com variações entre 11,40% e 12,36% e dos ácidos graxos poli-insaturados, entre 1,60 e 2,52% (ÓLEO..., 2001; VIEIRA, LIMA e NASCIMENTO, 2013).

Tabela 2 – Composição nutricional do óleo de coco babaçu

Nutrientes	Valor por 100g
Água	0g
Calorias	884 Kcal
Proteínas	0g
Lipídios Totais (gorduras)	100g
Fibra total dietética	0g
Cinzas	0g

Fonte: USDA (2001).

Na tabela abaixo, segundo USDA (2001), uma descrição dos valores da composição de ácidos graxos contidas no óleo de coco babaçu, nota-se um valor bem alto de ácidos graxos saturados quando comparados ao monoinsaturados e poli-insaturados.

Tabela 3 – Composição em ácidos graxos do óleo de coco babaçu

Nutrientes	Valor (g/100g)
Ácidos graxos saturados	81,2
Ácidos graxos monoinsaturados	11,4
Ácidos graxos poli-insaturados	1,6
Colesterol	0

Fonte: USDA (2001).

Estabelecendo um comparativo entre os óleos de origem amazônica, podemos perceber que o óleo do babaçu é o que apresenta maior percentual de ácidos graxos saturados, predominante o ácido láurico, seguido do ácido mirístico e cáprico (FERREIRA et al., 2011).

Na resolução RDC n° 482, de 23 de setembro de 1999 que aprova o Regulamento

Técnico para Fixação e Qualidade de Óleos e Gorduras Vegetais, determina que o óleo de coco babaçu apresente os seguintes ácidos graxos e os valores apresentados na tabela abaixo (BRASIL, 1999).

Tabela 4 – Valores ideais para óleo de coco babaçu

Ácido graxo	Porcentagem ideal
Ácido Caprílico	2,6 - 7,3%,
Ácido Cáprico	1,2 - 7,6%
Ácido Láurico	40,0 - 55,0%
Ácido Palmítico	5,2 - 11,0%
Ácido Esteárico	1,8 - 7,4%
Ácido Oleico	9,0 - 20,0%
Ácido Linoleico	1,4 - 6,6%.

Fonte: Brasil (1999).

Esta resolução também determina as características físico-químicas ideais para o óleo de coco babaçu, como apresentando na tabela x (BRASIL, 1999).

Tabela 5 – Características físico-químicas do óleo de coco babaçu

Propriedades	Valores ideais
Densidade relativa 25oC/20oC	0,914 – 0,917
Índice de Refração	1,448 - 1,451
Índice de Saponificação	245 – 256
Índice de Iodo	10 – 18
Matéria insaponificável, g/100g	Máximo 1,2%
Acidez, g de ácido oleico/100g	Máximo 0,3%
Índice de Peróxido, meq/kg	Máximo 10

Fonte: Brasil (1999).

Desta forma o óleo de babaçu apresenta boa estabilidade oxidativa, se comparado a outros óleos. À sua composição em ácidos graxos saturados prioritariamente pode ser atribuída à boa resistência destes óleos. No entanto, é preciso considerar ainda a presença de ácido oleico e de substâncias antioxidantes e possivelmente compostos fenólicos (SOUZA et al., 2007).

5. CONCLUSÃO

O óleo de coco babaçu destaca-se como uma matéria-prima excepcional para a produção de sabões e sabonetes, superando muitos óleos vegetais convencionais devido às suas propriedades físico-químicas únicas como foi apresentado nesse trabalho. Sua elevada concentração de ácidos láurico e mirístico confere ao produto final uma excelente capacidade espumante, mesmo em águas duras, além de ação emulsionante e bactericida, características essenciais para sabonetes de alta qualidade. Comparado a outros óleos, como o de dendê, soja ou girassol, o babaçu apresenta maior estabilidade oxidativa, prolongando a vida útil dos sabões sem necessidade de conservantes sintéticos agressivos. Além disso, sua cadeia média de ácidos graxos favorece uma limpeza profunda sem ressecar a pele, tornando-o ideal para aplicações cosméticas sensíveis. Do ponto de vista ambiental, a extração sustentável do babaçu, muitas vezes realizada por comunidades tradicionais, promove a preservação de biomas como a Amazônia e o Cerrado, alinhando-se aos princípios da economia verde. Economicamente, sua viabilidade é comprovada pela abundância na região Nordeste do Brasil, reduzindo custos de transporte e beneficiando a agricultura familiar e local. Estudos revisados ainda apontam que sabonetes à base de babaçu apresentam maior biodegradabilidade, minimizando impactos em ecossistemas aquáticos quando comparados a derivados petroquímicos. Portanto, o óleo de babaçu não só se consolida como uma alternativa tecnicamente superior, mas também como uma escolha sustentável e socialmente responsável, capaz de impulsionar a indústria de higiene pessoal em direção a processos mais ecológicos e eficientes. Pesquisas futuras devem explorar ainda mais suas sinergias com outros óleos naturais e técnicas de processamento que ampliem suas aplicações, reforçando seu potencial como matéria-prima chave no mercado de cosméticos sustentáveis.

REFERÊNCIAS

- BRASIL Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 482, de 23 de setembro de 1999. Aprova o **Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Óleos e Gorduras Vegetais**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 23 de setembro de 1999.
- CARVALHO, J.D.V. **Dossiê Técnico- Cultivo de Babaçu e Extração do Óleo. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UnB**. 2007. Disponível em: < <http://www.sbrt.ibict.br/dossies-tecnicos> >. Acesso em outubro de 2020.
- CASTRO, H.F. **Processos Químicos Industriais II: Sabão e detergentes**. Universidade de São Paulo – Escola de Engenharia de Lorena, 2009.

- EMMERICH, F.G. **Modelo granular, percolação-resistividade, RSE e módulo de elasticidade de materiais carbonosos: aplicação ao endocarpo de babaçu tratado termicamente a 2200°C.** Tese (Doutorado em física). Instituto de Física, Universidade Estadual de Campinas, 1987.
- EMBRAPA-DDT **Babaçu: Programa Nacional de Pesquisa.** Brasília., 1984.
- FERREIRA, B.S. et al. **Comparative properties of Amazonian oils obtained by different extraction methods.** *Molecules*, v.16, p. 5875-5885, 2011.
- FREITAS, L. BUENO, T.; CASTRO, H. F. **Esterificação enzimática do glicerol com ácido láurico em meio ao isento de solventes empregando lipase imobilizada.** In: VI INIC – ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA/ II EPG – ENCONTRO DE PÓS GRADUAÇÃO LATINO AMERICANO, 2004, São Jose dos Campos. **Anais eletrônicos...** São Jose dos Campos – SP: UNIVAP, 2004.
- ISENMANN, A.F. **Cosméticos sob o olhar químico.** 1 a edição. Timóteo, MG: edição do autor, 2012. ISBN 978-85-913050-5-6
- KAHN, E. BARBOSA. **Comportamento e papel das palmeiras na transformação dos ecossistemas sob ação do homem na Amazônia Florestal,** 1996.
- LÓPEZ, C., SHANLEY, P. E FANTINI, A. (Editores). **Riches of the forest: fruits, oils, remedies and handicrafts in Latin America.** **Desa Putra: CIFOR / DFID / EC / Overbrook Foundation,** 2004.
- MACHADO, G.C.; CHAVES, J.B.P.; ANTONIASSI, R. **Composição em ácidos graxos e caracterização física e Química de óleos hidrogenados de coco babaçu.** *Revista Ceres*, v. 53, n. 308, p. 463-470, 2006.
- MERCK INDEX. **An encyclopedia of chemical, drugs and biologicals.** O'NEIL, M. J., editor-in-chief. 15th Edition, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 2013.
- NEVES, J. F. ; **Curso de Tecnologia de Sabão,** Imprensa Universitária UFRRJ, Seropédica, 2000.
- NEVES, J. F. ; **Controle da Qualidade na Indústria de Sabão,** Imprensa Universitária-UFRRJ, Rio de Janeiro, 1988.
- ÓLEO de coco babaçu. **Tabela de Composição Química dos Alimentos.** United State Department Of Agriculture, 2001.
- PINHEIRO, C. V. B. **Pesquisa e desenvolvimento com o babaçu. Material informativo fornecido ao Grupo PENSA – USP Reorganização do agronegócio do babaçu no Estado do Maranhão – São Paulo, USP – 2000..** Recursos vegetais no Maranhão: aproveitamento,

potencial e conservação, 1987.

PORTO, Maria José Fernandes. **Estudo Preliminar de Dispositivo de Quebra e Caracterização dos Parâmetros Físicos do Coco Babaçu**. Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, 2004. 60 p.

SOLER, M. P.; VITALI, A. A.; MUTO, E. F.; **Tecnologia de quebra do coco babaçu (*Orbignya speciosa*)**. Ciência e tecnologia de alimentos v27 n4 Campinas, 2007.

PUBCHEM. Bethesda (MD): National Library of Medicine (EUA), National Center for Biotechnology Information; 2004-. **Resumo do composto PubChem para CID 985, ácido palmítico**; [citado em 27 de outubro de 2020]. Disponível em: <<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Palmitic-acid>>

SILVA WC. **Produção enzimática de biodiesel a partir de óleos láuricos em reatores de leito fixo duplo estágio incorporando coluna extratora do glicerol formado como subproduto** Lorena (SP): Universidade de São Paulo; 2013.

SILVA EL. **Desenvolvimento de nanopartículas lipídicas sólidas contendo ácido retinóico e ácido láurico para o tratamento tópico da acne vulgaris** [dissertação]. Belo Horizonte (MG): Universidade Federal de Minas Gerais; 2011.

SOUZA, D. F. S. et al. **Estabilidade oxidativa dos óleos de macadâmia e de pistache**. **Boletim do Centro de Processamento de Alimentos**, Curitiba, v. 25, n. 1, p. 141-156, 2007.

TEIXEIRA, M.A. **Babassu – A new approach for an ancient Brazilian biomass**. **Biomass & Bioenergy**, 2008.

VIEIRA, L. M.; LIMA, A.; NASCIMENTO, A. M.C.B. **Composição de ácido graxo da amêndoa do coco babaçu (*Orbignya speciosa*)**. In: III CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS, 2013, Ilhéus. Anais. Ilhéus: Magistra, 2013.

ZYLBERSZT, Decio. **Reorganização do agronegócio do babaçu no Estado do Maranhão – Grupo PENSA 2000**.